

Ernazarova Laylo Abdusaitovna

Samarqand davlat pedagogika

instituti assistenti

FarDU mustaqil izlanuvchisi

Aliqulova Dildora Sirojiddin qizi

Samarqand davlat pedagogika

instituti 2-bosqich talabasi

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINI TARBIYALASHDA XALQ MAQOLLARINING AHAMIYATI

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini tarbiyalash jarayonida o‘zbek xalq maqollarining o‘rni va ahamiyati yoritilgan. Maqollar orqali o‘quvchilarda axloqiy fazilatlar, mehnatsevarlik, kattalarga hurmat, rostgo‘ylik va vatanparvarlik tuyg‘ularini shakllantirish imkoniyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, maqollarni dars jarayonida samarali qo‘llash usullari, ularning tarbiyaviy va ta‘limiy ahamiyati haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich ta‘lim, xalq maqollari, tarbiya, axloqiy fazilatlar,

ma‘naviyat, o‘quvchi shaxsini shakllantirish, milliy qadriyatlar, ta‘lim jarayoni o‘qituvchi mahorati, og‘zaki ijod namunalari.

Аннотация: В данной статье освещаются роль и значение узбекских народных пословиц в процессе воспитания учащихся начальных классов. Проанализированы возможности формирования у учащихся посредством пословиц таких нравственных качеств, как трудолюбие, уважение к старшим, честность и чувство патриотизма. Также изложены соображения о методах эффективного применения пословиц в учебном процессе, их воспитательном и образовательном значении.

Ключевые слова: начальное образование, народные пословицы, воспитание, нравственные качества, духовность, формирование личности учащегося, национальные ценности, учебный процесс, мастерство учителя, образцы устного народного творчества.

Annotation: This article highlights the role and significance of Uzbek folk proverbs in the process of educating primary school students. The potential for forming in students such moral qualities as diligence, respect for elders, honesty, and a sense of patriotism through proverbs is analyzed. Furthermore, considerations on the methods of effective application of proverbs in the educational process, as well as their educational and didactic significance, are presented.

Keywords: primary education, folk proverbs, upbringing (education), moral qualities, spirituality, formation of the student's personality, national values, educational process, teacher's mastery, samples of oral folk art.

Har bir xalqning manaviy boyligi, axloqiy qadriyatlari va tarbiyaviy tajribasi asrlar davomida xalq ogʻzaki ijodi orqali avloddan avlodga oʻtib keladi. Oʻzbek xalqining bebaho maʼnaviy merosi boʻlgan maqollar yosh avlodni ezgulikka,

mehnatsevarlik, vatanparvarlik, odob-axloqqa daʼvat etuvchi hikmatli soʻzlardir. Ayniqsa, boshlangʻich sinf davri bolalarning dunyoqarashi, axloqiy qarashlari va shaxsiy fazilatlarini, shakllanadigan eng muhim bosqich hisoblanadi.

Shu bois bu davrda xalq maqollaridan tarbiyaviy vosita sifatida foydalanish

Oʻquvchilar ongiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi.

Boshlangʻich taʼlim bosqichi oʻquvchilarning tafakkuri, axloqiy qarashlari va ijtimoiy xulq-atvorini shakllantirishda muhim davr hisoblanadi. Shu jarayonda xalq ogʻzaki ijodi, xususan, maqollar tarbiyaviy vosita sifatida katta mazmunan chuqur boʻlib, oʻzida hayotiy tajriba, xalq donoligi va axloqiy meʼyorlarini mujassam etadi. Pedagogika fanida xalq ijodi namunalaridan taʼlim-tarbiya jarayonida foydalanish xalq pedagogikasi yoʻnalishida oʻrganiladi. Xalq pedagogikasi bolalarga xalqning urf-odatlarini, qadriyatlari va milliy aʼnanalarini singdirish orqali ularning maʼnaviy dunyosini boyitadi. Shu bois maqollarni boshlangʻich sinf oʻquvchilariga oʻrgatish ularning fikrlash doirasini kengaytiradi, nutq boyligini oshiradi va toʻgʻri xulq shakllanishiga yordam beradi. Nazariy jihatdan olganda, maqollar – xalqning axloqiy kodeksi sifatida xizmat qiladi. Shunday qilib, xalq maqollari oʻquvchi shaxsining maʼnaviy shakllanishida asosiy omillaridan biridir.

Mazkur maqolani tayyorlash jarayonida xalq maqollarining tarbiyaviy xalq maqollarining tarbiyaviy ahamiyatini oʻrganish hamda ularni boshlangʻich taʼlim jarayonida tadbiq etish boʻyicha ilmiy va amaliy yondashuvlardan foydalanildi. Tadqiqotda taqqoslash, tahlil qilish kuzatish, suhbat va pedagogik tajriba metodlari asos qabul qilib oladi. Metodologik asos sifatida A. Avloniyning, K.D. Ushinskiyning va Abdulla Avloniyning tarbiya haqidagi qarashlari hamda xalq pedagogikasi tamoyillari eʼtiborga olindi. Ushbu yondashuvlar orqali maqollarning tarbiyaviy imkoniyatlarini ilmiy jihatdan

asoslashga erishildi.

Oʻtkazilgan tahlillar natijasida va kuzatuvlar natijasida xalq maqollarining boshlangʻich sinf oʻquvchilarini tarbiyalashdagi oʻrni nihoyatda muhim ekanligi aniqlandi. Dars jarayonida maqollardan muntazam foydalanish oʻquvchilarda bir qator ijobiy oʻzgarishlarga sabab boʻldi.

Axloqiy fazilatlarining shakllanishi: Oʻquvchilarda rostgoʻylik, mehnatsevarlik, odob, kattalaga hurmat va kichiklarga mehr bilan munosabatda boʻlish kabi sifatlar mustahkamlanadi. Mehnat – mehnatning tagi rohat. Mehnat qilib topganing – qand-u asal totganing.

Milliy qadriyatlarga hurmat hissining ortishi: Maqollarni oʻrganish jarayonida bolalar oʻz xalqining urf-odatlarini, qadriyatlari va hayotiy tajribasiga qiziqish bildirib boshladilar. Natijalardan kelib chiqadiki, xalq maqollaridan toʻgʻri foydalanish boshlangʻich sinf oʻquvchilarini barkamol, maʼnaviy yetuk va milliy qadriyatlarga sodiq shaxs sifatida tarbiyalashda muhim vositadir. Ustoz – otangdan ulugʻ, Mehmon – atoyi Xudo. Otangga boshingni ham qil, Onangga gapingni kam qil. Bilim – baxt keltirar. Beshikdan to qabrgacha ilm izla kabi hikmatlarni keltirishimiz mumkin.

Maqollarni oʻquvchilarga shunchaki yod oldirish emas, balki ularning maʼnosini tahlil qilish, hayotiy misollar bilan bogʻlash muhimdir. Shunda bolalar har bir maqolning chuqur mazmunini his etadi va uni kundalik hayotda qoʻllay boshlaydi. Umuman olganda, xalq maqollarining

tarbiyaviy imkoniyatlarini keng bo‘lib,ularni zamonaviy talim jarayoniga uyg‘unlashtirish – yosh avlodni milliy ruhda, ezgu g‘oyalarga sodiq insonlar sifatida voyaga yetkazishda muhim omil hisoblanadi.

Xalq maqollari – bu ajdodlar tajribasi,donishmandligi va hayotiy qarashlarini o‘zida mujassam etgan bebaho ma’naviy merosdir. Ular orqali bolalar yaxshilik, rostgo‘ylik, mehnatsevarlik, odob, hurmat, vatanparvarlik kabi yuksak insoniy fazilatlarni o‘rganadilar. Vatanning tinch – sen tinch, O‘zga yurtda shoh bo‘lguncha, o‘z yurtningda gado bo‘l kabi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari yosh jihatdan ta’sirchan va eslab qolishi yuqori bo‘lganligi uchun, dars jarayonida maqollardan foydalanish – ularning ma’naviy-ahloqiy shakllanishiga kuchli ta’sir ko‘rsatadi. Maqollar bolalarning fikrlash doirasini kengaytiradi,nutq madaniyatini rivojlantiradi hamda hayotiy tajribaga boy qilib tarbiyalashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Avloniy A. “Turkiy guliston yoxud axloq”. –Toshkent.:Ma’naviyat, 1982.
2. Karimov I. A. “Yuksak ma’naviyat- yengilmas kuch”. –Toshkent.: Ma’naviyat, 2008.
3. Qodirova F. va boshqalar. Pedagogika. –Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2019.
4. E.A.Begmatov, A.P.Madvaliyev. O‘zbek tilining imlo lug‘ati.–Toshkent.: Akademnashr. 2013.
- 5.Husanboyeva Q., Jamoldinova Sh., Hazratqulov M. Boshlang‘ich sinflarda adabiyot o‘qitish metodikasi. – Toshkent.: “Innovatsiya-Ziyo”, 2020.
- 6.Jumaboyev M.,Bolalar adabiyoti. – Toshkent.: “O‘qituvchi”, 2011.
- 7.Ernazarova L., Aliyeva M. Boshlang‘ich sinf ona tili darslarini interfaol usullarda tashkil etish(maqola). Ilm-fan xabarnomasi. 2025, mart.
- 8.Husanboyeva Q. Adabiyot o‘qitish metodikasi va muammoli ta’lim.
– Toshkent.: Innovatsiya-Ziyo, 2022.
- 9.Sh.K.Shayakubov.,R.X.Ayupov. “Interfaol ta’lim usullari”.
– Toshkent.:“Tafakkur bo‘stoni”, 2012.